

УДК: 627.4

СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА СЕЛ СУВЛАРИДАН САМАРАЛИ
ФЙДАЛАНИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЕЧИМЛАРИ

Улугбеков Бобур Бобомуратович,
Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот

Махмудова Дилбар Илхомжон қизи,
Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433399>

Аннотация. Ушбу мақолада сув тақчиллиги шароитида сел сувларидан оқилона фойдаланиш масалалари ўрганилган. Ўзбекистон шароитида сел сувларини йиғиш, сақлаш ва қайта фойдаланишнинг гидравлик ва муҳандислик усуллари кўриб чиқилган. Тадқиқот натижасига кўра, сел сувларидан фойдаланиш сув ресурсларини тежаши ва экологик хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Сел сувлари, гидравлик ва муҳандислик усуллар, перепад, гидротехника иншооти, сой, сув ресурслари, гидравлик режим, экологик хавфсизлик.

Аннотация. В статье изучены вопросы рационального использования селевых вод в условиях дефицита воды. Рассмотрены гидравлические и инженерные методы сбора, хранения и повторного использования селевых вод в условиях Узбекистана. По результатам исследования, использование селевых вод имеет важное значение для экономии водных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Ключевые слова: Паводковые воды, гидравлические и инженерные методы, перепад, гидротехническое сооружение, водные ресурсы, гидравлический режим, экологическая безопасность.

Abstract. The article studies the issues of rational use of flood waters under water scarcity conditions. Hydraulic and engineering methods of collecting, storing, and reusing flood waters in Uzbekistan are discussed. The results show that the use of flood waters is crucial for saving water resources and ensuring ecological safety.

Keywords: Flood waters, hydraulic and engineering methods, pressure drop, hydraulic engineering structure, Water resources, hydraulic regime, environmental safety.

Кириш. Сўнгги йилларда иқлим ўзгариши, глобал исиш ва антропоген омиллар натижасида сув тақчиллиги муаммоси янада кучайиб бормоқда. Ўзбекистон каби қуруқчил ҳудудларда бу муаммо янада долзарбдир. Шу нуқтаи назардан, сел сувларини тўплаш ва оқилона фойдаланиш сув ресурсларини самарали бошқаришнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Сел сувларидан фойдаланиш орқали нафақат суғориш тизимларини кўллаб-қувватлаш, балки ичимлик суви захирасини ҳам шакллантириш мумкин.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Дарёларимиз қор ва музлик сувларидан ташқари йилнинг илиқ даврида ёғадиган ёмғир сувлари билан ҳам тўйинади. Дарё ва сойларнинг сув йиғилиш майдони қанча паст тоғларда бўлса, унинг туйинишида ёмғир сувларининг ҳиссаси шунча катта бўлиши равшандир, чунки бу ерларда деярли бутун йил бўйи фақат ёмғир ёғиши мумкин.

Адабиётлар таҳлили. Ўзбекистон ва бошқа мамлакатларда сув тақчиллиги муаммосини ҳал қилиш бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Гидравлик ҳисоб-китобларга асосланган ҳолда сел сувларини омборларда йиғиш ва кейинчалик суғориш мақсадида фойдаланиш самарадорлиги юқори эканлиги илмий манбаларда таъкидланган.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сув объектлари, шу жумладан, дарё тармоқлари нотекис тақсимланган. Ҳақиқатдан ҳам, республика ҳудудининг 70 фоизини (Устюрт платосини ҳам қўшиб ҳисобланганда) эгаллаб ётган бепоён текисликларда оқар сувлар кам учрайди. Илмий-тадқиқот ишлари таҳлилларига кўра, республиканинг текисликларининг ҳар 1 км³ майдонига 0,002 км дарё тармоғи тўғри келади.

Тоғлардан текисликларга оқиб тушадиган дарёларга эса то қуйилиш жойларига қадар деярли катта ирмоққа келиб қуйилмайди. Аксинча, улар текисликларга келиши билан иқтисодиёт тармоқлари, жумладан қишлоқ хўжалиги соҳасида истъеомол қилинади, буғланади ва ер остига сизиб кетади. Шу сабабдан дарёларнинг аксарияти маълум бир жойга қуйилмасдан тугаб қолади [1,2,7].

Мамлакатимизнинг тоғли ҳудудларида эса бунинг аксича, сертармоқ дарёлар, катта-кичик сой ва жилғалар ташкил этувчи гидрографик тармоқлар жуда ҳам кўп. Гидрографик тармоқларнинг нотекис тақсимланганлиги тамомила бу ўлканинг иқлимий ва гидрологик хусусиятлари билан боғлиқдир.

Ўзбекистонни материк ичкарасига ва бирмунча жанубга жойлашганлиги, шунингдек унинг шимол томони очик бўлганлиги бу ўлкада иқлимнинг жуда қуруқ ва кескин континентал бўлишига сабаб бўлади: ёз қуруқ, очик ва жазирама иссиқ келади, қиш эса нисбатан сернам ва баъзида, айниқса ўлканинг шимолида, қаҳратон совуқ бўлади. Бунинг оқибатида мамлакатимизнинг катта қисми чала чўл ва чўллар билан банд. Ана шунинг учун ҳам бу ўлканинг гидрологик шароитига чўл иқлимининг таъсири жуда каттадир. Бироқ тоғлар ҳам табиий шароитга, бинобарин, гидрологик жараёнларга ғоят катта таъсир кўрсатиб туради. Гап шундаки, бу тоғларда табиий шароит баландлик зоналари бўйича ўзгариб боради ҳамда ёнғин кўпроқ ёғади ваа қор-муз йиғилиб боради.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Баланд-баланд тоғ тизмалари туфайлигина бепоён чуллардан бир неча юз км оқиб бора оладиган дарёлар ҳосил бўлишига имкон туғилади. Бироқ бу ерда нам алмашиш жараёни ғоят интенсив боради: тоғларда ҳосил бўлган сувлар текисликларга келганида зўр бериб атмосферага буғланиб кетади.

Гидрологик нуқтаи назардан қараганда мамлакатимиз текисликлари иқлимнинг яна бир хусусияти ёғиннинг ғоят даражада оз ёғиши ва йил давомида бир текисда тушмаслигидадир: Республика паст текисликлари ҳудудига ўртача ҳисобда йилига 173 мм миқдорида ёғин ёққани ҳолда, унинг 20 % қисмига йилига 100 мм дан, 80% қисмига эса 300 мм дан кам ёғин ёғади. Ёғиннинг оз ёғиши ва совуқ кунларнинг илиқ кунлар билан тез-тез алмашиб туриши натижасида ушбу ҳудудларда қор узоқ ётмайди.

Ёғин асосан йилнинг совуқ даврида (ноябрь - февраль ойларида) ва баҳорда (март - апрель) ёғади. Йилнинг қолган даврида эса ёғин деярли ёғмайди ёки жуда ҳам кам ёғади. Ана шунинг учун ҳам ёзда нам етишмайди. Бу эса ҳаво иссиқ ва буғланиш кучли бўлганидан ёзнинг бошланишидаёқ тупроқдан намни қуриб қолишига олиб келади.

Тоғлар эса энг муҳим иқлимий-гидрологик шароитни шакллантирадиган омил ҳисобланиб, энг аввало улар намлик тўплаб беради, демак, оқар сувлар ҳамда ер ости сувларининг ҳосил бўлишига қулай шароит яратади. Мамлакатимиздаги тоғларнинг турли ҳудудларида ҳар хил миқдорда - йилига 60 мм дан 2500 мм гача ёғин ёғади, бу эса текисликлардагига нисбатан 3,5 марта кўп демакдир.

Жиззах вилоят, Бахмал туман, Нушкенти МФЙ Йўлдошвой қишлоғида барпо этилиши мумкин бўлган кичик сув ҳавзаси(сел сув ҳавзаси) тўғрисида маълумотлар.

1-жадвал

№	Вазифалар	Натижа
1	Сув омбори қуриш мумкин бўлган сой, дарё, канал номланиши. (Сел омбор, селсув омбор, сув омбор)	Жўм-жўм сой
2	Сув билан таъминловчи манба, дарё, сой ва бошқа	Сой
3	Сув омбори тўғони жойлашган манзил вилоят, туман, МФЙ, қишлоқ ёки маҳалла	Жиззах вилоят, Бахмал туман, Нушкенти МФЙ Йўлдошвой қишлоғи
4	Сув омборининг мақсади ирригация, ирригация-ичимлик, ирригация-ичимлик-эл. энергия, ичимлик	Ирригация ва ичимлик
5	Сув омборининг тахминий ҳажми, млн.м ³	0,49 млн.м ³
6	Тўғон жойлашган жойнинг координаталари	39°41'2.84" 67°50'51.37"
7	Сугоришга сув бериш майдони, гектар	240 гектар
8	Сув омбори чашаси таъсири доирасида қоладиган	Йўқ

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

объектлар. Аҳоли уйлар ва бошқа инфратузилмалар
--

Жўм-жўмсой сойининг сув сарфи тўғрисида маълумотлар

2-жадвал

Кўрсаткич лари	Ойлар																		
	январ			феврал			март			апрел			май			июн			
		I	II		I	II		I	II		I	II		I	II		I	II	
Доимий оқим, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
Сел оқими, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,69	0,43	0,52	0,69	0,60	0,43	0,00	0,00	
Жами оқим, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,54	0,71	0,45	0,54	0,70	0,61	0,44	0,01	0,00	
Кўрсаткич лари	Ойлар																		
	июл			август			сентябр			октябр			ноябр			декабр			
		I	II		I	II		I	II		I	II		I	II		I	II	
Доимий оқим, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
Сел оқими, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
Жами оқим, млн.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04

Жўм-жўмсой сойида барпо этиладиган кичик сув ҳавзасининг морфометрик тавсифи

3-жадвал

Тўла ҳажм, млн.м ³	Узунлик, км (МДС)	Эни (МДС), макс, км	Чуқурлик, макс м, (МДС)	Сув омборининг юзаси МДС дағи, км ²	Қирғоқ узунлиги (МДС), км	Меъёрий димланиш сатхи, МДС белгиси, м	Сув омбори тубининг сатхи, белгиси, м
0,49	0,4	0,2	34	0,031	1,1	1722	1688

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

*Жўм-жўмсой сойида барпо этиладиган кичик сув ҳавзасининг ҳажми ва сув юзаси
майдонининг ундаги сув сатҳига боғлиқлиги эгри чизик координаталари.*

4-жадвал

Сув сатҳи, Н (м)	Лойиҳавий	
	ҳажм, млн.м ³	сув юзаси майдони, км ²
1688	0	0
1691	0,003	0,002
1695	0,016	0,005
1698	0,04	0,007
1702	0,07	0,01
1705	0,1	0,018
1708	0,16	0,02
1712	0,22	0,023
1715	0,3	0,026
1718	0,40	0,029
1722	0,49	0,031

1-расм. Сув омбори сув сатҳини сув ҳажмига боғлиқлик графиги.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-расм. Сув омбори сув сатҳини сув ҳажмига боғлиқлик графиги.

3-расм. Барпо этиладиган кичик сув ҳавзасининг умумий кўриниши

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4-расм. Барпо этиладиган перепад иншоатининг изолинияси

Олинган натижалар. Тадқиқотлар натижасига кўра, сел сувларини тўплаш ва уларни қайта ишлатиш сув ресурсларини тежашда сезиларли самара беради. Жумладан, суғориш тизимларида сел сувларидан фойдаланиш орқали 20–30% гача сув тежалиши мумкинлиги аниқланди. Бундан ташқари, сел сувларини вақтинча сақлаш орқали грунт сулари баландлигини барқарорлаштириш ҳамда экологик хавфсизликни таъминлаш мумкин [3,4,5].

5-расм. Барпо этиладиган кичик сув захираси орқали кичик ГЭС ўрнатиш имконияти мавжуд бўлган ҳудуднинг рельеф профили

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6-рasm. Кичик сув ҳавзаси қуриладиган жойнинг фотолавҳаси

Хулосалар ва тавсиялар. Мамлакатимиздаги дарё ва сойларнинг умумий оқимида музлик сувларининг ҳиссасига келганда шуни айтиш керакки, кейинги 10-15 йил давомида музлик сувлари салмоғини аниқлаш соҳасида олиб борилган тадқиқот ишларининг натижаларига кўра, республика дарё ва сойларининг умумий оқимида музлик сувларининг ҳиссаси 10 фоиздан ошмайди, ҳатто музликлар юзасидаги қорларнинг эришидан ҳосил бўлган сувларни кўшиб ҳисоблаганда ҳам 15 фоизга етмайди.

Мамлакатимиз тоғларидан текисликларга келадиган умумий оқимнинг 15 фоиздан кўп бўлмаган қисми ёмғир сувларидан ҳосил бўлади. Ёмғир сувлари дарёларнинг умумий тўйинишида кам роль уйнасада, лекин дарёларнинг максимал (энг катта) сув сарфларининг ҳосил бўлишига катта таъсир кўрсатади. Ёмғир сувлари қор ва музлик сувларидан ҳосил бўладиган максимал сув сарфларига, кам таъсир кўрсатса, баъзан уларнинг улуши 50% ва ундан ҳам ортиқ қисмини ташкил этиши мумкин.

Ёмғир сувлари сув йиғилиш майдони кичик дарёлар ва сойларда, мавсумий сув оқадиган жилға ва сойларда максимал сув сарфларининг ҳосил бўлишида айниқса катта роль уйнайди. Шаррос ёмғирлар дарё ва сойларнинг

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

хавзасидаги тупроқ грунтларни ювиб, емириб, қисқа вақт (кўпинча бир неча соат) давомида жуда катта тезликда оқадиган тошқинларни: селларни вужудга келтиради. Республикамизнинг деярли барча тоғли туманларида (ясси тоғ этакларида) сел бўлиб туради. Ўзбекистонда сел Фарғона водийси, Сурхондарё ва Қашқадарё воҳасида, Тошкент вилояти ва Зарафшон водийсида асосан баҳорда, баъзан ёз ойларида рўй беради [6,7,8].

Илмий-тадқиқот натижалари таҳлилларига кўра, дарёларнинг шаклланиш ҳудудларида гидрологик режимнинг ўзгариши натижасида дарёлар сув ресурсларини шаклланишида музлик ва қорларни улуши камайиб, суяқ атмосфера ёғинларини улуши кўпаймоқда. Жумладан, Сурхондарё вилоятидаги дарёлардаги сув ресурсларини шаклланишида музлик ва қорларни улуши 1959 йилга нисбатан ўртача 14 фоизга, Қашқадарё вилоятидаги дарёлардаги сув ресурсларини шаклланишида музлик ва қорларни улуши 16 фоизга, Зарафшон-Нурота ясси тоғликлар ҳудудидаги дарёлардаги сув ресурсларини шаклланишида музлик ва қорларни улуши 13 фоизга, Чотқол ва Пском дарёлари хавзасидаги сойларда 20 фоизгача камайган. Ушбу ҳолат ўз навбатида вегетация даврида сув ресурсларини тақчиллигини, эрта баҳор ойларида эса сув тошқинларини вужудга келишига сабаб бўлади.

Тоғларда ўрта ҳисобда йилига 60 мм дан 2500 мм гача (хатто ундан ҳам кўпроқ), текислик қисмида эса 80 мм дан 300 мм гача ёғин ёғади. Ёғинларнинг бу қадар нотекис тушиши ҳам рельеф таъсири туфайли содир бўлади. Аммо кейинги 50-60 йил давомида глобал иқлим ўзгариши содир бўлиб, дарё ва сойларнинг сув ресурслари шаклланиш ҳудудларида гидрологик режим кескин ўзгармоқда. Сув манбаларида гидрологик режимни ўзгаришларини дарё ва сойларни тўйинишига таъсири, сув ресурсларини шаклланиш ҳолатини баҳолаш мақсадида соҳадаги етук илмий-тадқиқот муассасалари томонидан амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари натижаларига кўра республика ҳудудларида 2018 йилда сув тақчиллиги тренди параметрлари 2030 йилга қадар кузатилиши прогноз қилинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Республика бўйича кичик сув захираларини барпо қилиш имконияти мавжуд ҳудудларни аниқлаш ҳамда илмий асосланган тавсия ва хулосалар тайёрлаш” лойиҳаси. Буюртмачи: Акционерлик тижорат банк “Агробанк”, Бажарувчи: СТТИТКМ, Тошкент ш., 2023 й., 520 б.
2. Bakiyev M.R. , Nosirov B., Hojaqulov R. Gidrotexnika inshotlari T., “Bilim”, 2004

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Суровцев Б.П., Павлова Е.И. Учебное пособие по проектированию водохранилищного гидроузла с земляной плотинной. Часть 1. (под редакцией доц. Е.И. Павловой) Ташкент, 1977. Тоже часть II . Ташкент,1978.
4. Гаппаров Ф.А, т.ф.н Содиков А.Х. Сув омборларини техникавий эксплуатацияси бўйича намунавий йўриқнома. САНИИРИ. Тошкент 2005. Б: 66
5. Хусанхўжаев З.Х. Дарёдан сув олиш иншоотлари, Ўқитувчи, 1978.
6. ҚМҚ 2.06.01-97. Гидротехника иншоотлари. Лойихалаштиришнинг асосий қоидалари. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. Т., 1997.
7. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
8. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).